

**ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПРИ АДЕНОМИОЗЕ МАТКИ**

Шейхова Хафиза Камоловна

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аномальное маточное кровотечение (AUB) является одним из наиболее распространенных состояний, наблюдаемых в рутинной акушерской и гинекологической практике, затрагивая около 10–30% женщин репродуктивного возраста старше 35 лет. Сообщается, что более 50% пациентов с аномальной маточной кровотечениями не обращаются за медицинской помощью, и с этим аномальное маточное кровотечение вызывает снижение качества жизни и продуктивности и влияет на перинатальный исход беременных женщин с анемией в анамнезе из-за аномальных маточных кровотечений.

Ключевые слова: аномальное маточное кровотечение, классическая терминология, менометроррагия, нарушение менструального цикла.

**BACHADON ADENOMIOZIDA BACHADONDAN QON KETISHINING
PATOMORFOLOGIK HUSUSIYATLARI**

Bachadondan anomal qon ketishi akusherlik va ginekologik amaliyotda muntazam ravishda kuzatiladigan, eng keng tarqalgan holatlardan biri bo'lib, 10 yoshdan oshgan reproduktiv yoshdagi ayollarning 30-35%ida kuzatilishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, bachadondan anomal qon ketishi bilan og'riqan bemorlarning 50% dan ortig'i tibbiy yordamga murojaat qilmaydi, shuning uchun ham bachadondan anomal qon ketishi hayot sifatiga va ish unumining pasayishiga olib keladi hamda bachadondan anomal qon ketishi tufayli anamnezida kamqonligi bo'lgan homilador ayollarning perinatal natijalariga salbiy ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: bachadondan anomal qon ketishi; klassik terminologiya, menometrorragiya, hayz ciklining buzilishi

**PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF UTERINE BLEEDING IN UTERINE
ADENOMYOSIS**

Anomalous uterine bleeding is one of the most common conditions regularly observed in obstetrics and gynecology practice, and can be observed in 30–35% of women of reproductive age over 10 years old. It is known that more than 50% of patients with abnormal uterine bleeding do not seek medical help, therefore, abnormal uterine bleeding leads to a decrease in quality of life and work productivity, and a history of anemia due to abnormal uterine bleeding negatively affects the perinatal outcomes of pregnant women.

Keywords: abnormal uterine bleeding, classical terminology, meno-metrorrhagia, menstrual cycle disorder.

Актуальность. Аденомиоз является распространенным гинекологическим заболеванием, преимущественно встречающимся у женщин в пременопаузе. Аденомиоз может вызывать аномальные маточные кровотечения и дисменорею и связан с 28% снижением клинической частоты наступления беременности, а также более чем

двукратным повышением риска выкидыша у женщин, проходящих ЭКО с аутологичными ооцитами [4,8].

Аденомиоз обычно возникает при аномальном маточном кровотечении и связан с субфертильностью и более высокой частотой выкидышей. Недавние данные показали аномальную васкуляризацию эндометрия у пациенток с аденомиозом, что указывает на роль ангиогенеза в патофизиологии аномального маточного кровотечения и субфертильности при аденомиозе. Ангиогенез является процессом вырастания новых капиллярных кровеносных сосудов из уже существующих, который протекает как в физиологических, так и в патологических процессах [1,5,8,11].

Роль ангиогенеза при эндометриозе хорошо известно и было признано потенциальными мишенями лечения [3]. Аденомиоз тесно связан с эндометриозом и может быть обнаружен у одной трети пациенток с эндометриозом. Как эндометриоз, так и аденомиоз являются инвазионными заболеваниями, при которых клетки эндометрия приобрели инвазивных свойств, которые требуют ангиогенеза для установления в эктопическом участке [2,6,7, 11].

Большинство патологоанатомов и клиницистов отмечают, что аденомиоз развивается, когда нарушается нормальное соединение между базальным эндометрием и миометрием. Это нарушение может способствовать инвазии в миометрий желез эндометрия, что приводит к эктопическим внутримышечным железам, которые индуцируют гипертрофию в соседних гладкомышечных клетках миометрия. Что вызывает первоначальное нарушение этого соединения и весь патологический процесс, лежащий в основе аденомиоза, неясно [4,7]. Во время беременности вторгшиеся трофобласты нарушают эндометриально-миометриальное соединение. В отличие от эндометриоза, частота аденомиоза была выше у рожавших женщин по сравнению с нуллипарами. Аналогичным образом, женщины с одним или несколькими самопроизвольными абортam в анамнезе также подвергались повышенному риску. Это может быть объяснено более высоким риском разрыва соединения эндометрия и миометрия, вызванным беременностью. Соединение эндометрия и миометрия также может быть нарушено повторяющимися эпизодами менструального цикла и связанными с ними сокращениями миометрия. На самом деле, риск выше у женщин, сообщающих об обильных менструациях. Эта точка зрения перекликается с участием повреждения и восстановления тканей как механизма аденомиоза [5].

Ibrahim et al., (2017) отмечает, что потенциальная роль ангиогенеза в патофизиологии аденомиоза и связанных с ним симптомов сложна. Предполагается, что этот процесс запускается повреждением и восстановлением тканей, вызывая реактивную эндометриально-миометриальных поражений в ответ на гипоксические и гормональные стимулы. Основной патогенез основан на теории, согласно которой клетки эндометрия вторгаются в миометрий в участках соединительной зоны, которые ослаблены либо генетической предрасположенностью, либо аутоотравматизацией матки и индуцированной гипоксией. Согласно этой теории, гипер- и несинхронизированная перистальтика матки, следующая за физиологическими процессами, такими как менструация или транспорт сперматозоидов, вызывает хроническое повреждение соединительной зоны, где эндометрий находится рядом с миометрием [9,10]. При проникновении эндометрия в эти нарушения в соединительной зоне образуются эктопические очаги эндометрия, которые

вызывают местное воспаление и гипоксию. Дополнительную роль может играть воздействие эстрогенов яичников, а также местная выработка эстрогена из-за локальной активности эстрогенсульфатазы и ароматазы в аденомиотической ткани. Эти события напрямую связаны с усилением ангиогенеза в этих тканях, поскольку они приводят к выработке VEGF, что вызывает ангиогенез[4,7,11].

Целью наших исследований являются изучить основные причины и взаимосвязь между патоморфологическими изменениями эндометрия матки при аденомиозе с маточной кровотечений,

Материалы и методы. В ретроспективном исследовании были получены данные у небеременных женщин в возрасте 18-55 лет, перенесших гистерэктомию, миомэктомию или полипэктомию по поводу аномальной маточной кровотечений в Хорезмской областном Перинатальном центре и городском родильном доме города Ургенча Хорезмской области в течение 2015-2023 годах.

В нашем исследовании было изучено материалы, полученные из 240 пациентов, впервые обратившихся за лечением, из которых у 110(45,8%) случая был диагностирован аномальная маточная кровотечения. Среди них у 46(41,9%) были аномальные менструальные циклы и у 64(58,1%) были аномальные менструальные кровотечения. В исследовании PALM имел самый высокий процент AUB-L, а COEIN - самый высокий процент AUB-O. Анализ соответствия показал, что COEIN был тесно связан с аномальными менструальными циклами, а PALM — с аномальными менструальными кровотечениями.

Обсуждение полученных материалов. В детальное обследование было включено 240 случая. За период исследования среди 240 пациентов, впервые обратившихся за лечением, из которых у 110(45,8%) случая был диагностирован аномальное маточное кровотечения. Среди них у 46(41,9%) пациентов были аномальные менструальные циклы и у 64(58,1%) были аномальные менструальные кровотечения. Термин «гиперменорея» охватывал 15 различных сочетаний патологий: «меноррагия»-9, «метроррагия»-14, «менометроррагия»-18. Из 12 пациенток с полипами у 5 (5,4%) было два полипа, а у 1 (1,1%) - три. Из 46 больных аденомиозом у 31 (89,7%) был диффузный аденомиоз и у 15 (8,2%) - аденомиома. Из 39 пациенток с миомой матки у 18 (34,9%) была субмукозная миома и у 21 (65,1%) - другие типы миомы.

Гистопатологические результаты всех образцов биопсии эндометрия были изучены после того, как они были классифицированы по возрастным и паритетным группам. Чувствительность, специфичность, положительная прогностическая ценность были рассчитаны для оценки диагностической точности. Большинство пациентов были в возрастной группе от 18 до 55 лет, при этом нормальные циклические результаты были наиболее распространёнными гистопатологическими находками. Злокачественные поражения наблюдались у 35 пациентов, большинство из которых были старше 50 лет. У 13,3% (14 из 110) пациенток не удалось обнаружить внутриутробное нарушение, которое было обнаружено при гистерэктомии. Общая точность в определении наличия нормальных и патологических признаков у наших пациентов составляло 78,5%, чувствительность-73,8%, специфичность -76,8%, положительная прогностическая ценность -74,2%. Нормальные циклические изменения составляют наибольшую долю гистопатологических находок. Тем не менее, гиперплазия и злокачественные новообразования являются важными причинами кровотечений в перименопаузе и постменопаузе.

Вывод. Маточное anomальное кровотечение это является сложным процессом, и известно, что оно проявляется преимущественно как следствие патологических состояний, наблюдающихся в матке по различным причинам. По данным морфологической исследований слизистой оболочки матки определено, что anomальная маточная кровотечения развивается при гиперменореях, меноррагиях, метроррагиях, менометроррагиях. Среди пациентов с anomальной маточной кровотечениями было выявлено и полипы, диффузный аденомиоз и аденомиома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агабеков, К.Ф. Использование хирургического лазера при выполнении гистероскопии как альтернатива электрохирургической абляции эндометрия / К.Ф. Агабеков, А. И. Костишин, Н. В. Мороз, Д.А. Никитин // Охрана материнства и детства.- 2012.- Т.19, №1.- С. 82-85.
2. Алиева, А.С. Абляция эндометрия при гиперпластических процессах у женщин перименопаузального возраста: дис. ... канд. мед. наук / А.С. Алиева. — М., 2018.-121с.
3. Белозерова, И.С. Соноэластография в дифференциальной диагностике патологических процессов эндометрия: дис. ... канд. мед. наук / И.С. Белозерова. -М., 2016.- 131с
4. Бреусенко, В.Г. Место баллонной термоабляции эндометрия в лечении больных с гиперпластическими процессами эндометрия / В.Г. Бреусенко, О.И. Мишиева, Ю.А. Голова, А.П. Политова, Т.Н. Ивановская // Журнал акушерства и женских болезней.- 2013.- Т.62.- №6.- С. 19-24.
5. Бреусенко, В.Г. Проллиферативные процессы в эндометрии у пациенток в пре- и постменопаузе. Влияние патологической пролиферации на стероидно-рецепторный профиль эндометрия / В.Г. Бреусенко, Е.Н. 106 Карева, Г.Н. Голухов [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога.- 2016.- Т. 16, № 4.- с. 25-31.
6. Вовк, И.Б. Гиперплазия эндометрия (Клиническая лекция) / И.Б. Вовк, Н.Е. Горбань, О.Ю. Борисюк // Здоровье женщины. — 2016. — №5. — С. 10–18.
7. Рахметова М. Р. и др. Особенности диагностики и лечения эндокринного бесплодия //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 722-728.
8. Khurbanova N. et al. The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats //Интернаука. – 2017. – №. 12-2. – С. 51-53.
9. Navruzovna, K. N., Ahmedjanovna, K. M., Kizi, A. M. M., Fayzullaevna, M. A., & Ogli, I. A. U. (2019). Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke. *Вестник науки и образования*, (7-2 (61)), 57-59.
10. Бахтиярова А., Шайхова К. (2023). Морфометрические параметры эндометрия у женщин с anomальными выделениями из матки на основе клинико-инструментальных и морфометрических методов исследования. *Международная конференция по науке, технике и технологиям*, 1(3), 55-57. Получено из <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/1507/>
11. Bakhtiyarova Aziza Maksudbekovna, Shaykhova Khafiza Kamolovna. (2023). Morphological characteristics of anomalous uterine bleeding in women of reproductive age living in khorezm region. *international bulletin of medical sciences and clinical research*, 3(7), 43–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8172103>